

LA HAMBURGUESA PLANETARIA Y LAS LONCHAS SÍSMICAS. ANÁLISIS DEL TERREMOTO AL OESTE DE TURQUÍA.

David Amador Luna¹, Carlos Fernández², Víctor M. Amador-Luna³, Francisco M. Alonso-Chaves¹

¹*Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Huelva, Bulevar de las Artes y las Ciencias, s/n, 21007, Huelva.*

²*Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Universidad Complutense de Madrid, C/ de José Antonio Novais, 12, Madrid.*

³*Laboratorio Foodomics, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL, CSIC, Campus de Cantoblanco, C/ Nicolás Cabrera 9, 28049, Madrid, España).*

Palabras clave: sismicidad; fallas activas; mapas de Estimación de Densidad Kernel; límites de placas; Turquía.

Los terremotos han sido temidos y admirados a partes iguales desde el origen del ser humano. En los primeros textos en los que se habla de terremotos, los cuales se remontan a hace más de 3000 años, casi siempre eran considerados como castigos divinos por nuestros pecados. Ejemplos son, la destrucción del Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso o el faro de Alejandría (todas “maravillas del mundo antiguo”) [1] o, a la desaparición de la Atlántida [2], ciudad descrita por Platón que fue arrasada por un seísmo y posterior tsunami. No obstante, pese a que en nuestra mente el término terremoto se asocia a grandes pérdidas, los seísmos no son solo sinónimo de cataclismos pues no son más que los latidos de nuestro planeta, recordatorio de que aún está vivo. La sismicidad es una herramienta muy útil para conocer el interior de nuestro planeta.

Los terremotos representan la fracturación y deslizamiento de un bloque de roca con respecto a otro en el interior de la Tierra. La energía liberada genera una vibración que se propaga por medio de ondas que viajan por la superficie (ocasionando graves daños a los seres que la habitan), y también por el interior de la tierra. Estas ondas viajan a distintas velocidades según la rigidez (o plasticidad) del material [3] -cuanto más sólido sea el material, más rápido viajarán estas ondas; pero si es plástico o líquido, verán reducida su velocidad o, incluso, se desvanecerán-. Esta característica de las ondas permite a los geólogos visualizar la estructura interna del planeta sin haber estado físicamente a dicha profundidad.

En el marco de este video se contempla a las primeras capas de la geosfera como una especie de enorme hamburguesa de escala cósmica, en la cual, cada lámina (pan, carne, queso, tomate...) se encuentra delimitada por zonas de “debilidad” que se deslizan entre ellas y, por tanto, concentran un mayor número de terremotos (Fig.1). Cuando te llevas esa hamburguesa a la boca, la carne se desliza sobre el queso, el pan sobre la lechuga y el tomate puede salir disparado de la estructura. De forma análoga, hay capas de la Tierra que ante un terremoto se deslizan más que otras y, por tanto, generan un mayor número de réplicas sísmicas. A partir de ello, se pueden definir diferentes capas y elaborar mapas a distintas profundidades como si se le estuviera realizando un TAC al planeta con el fin de identificar grandes estructuras bajo el subsuelo.

En el vídeo se describirá la técnica desarrollada para el reconocimiento de capas de comportamiento mecánico similar en las primeras decenas de kilómetros de la geosfera (corteza y manto superior) [4] y para ilustrarlo se aplicará al gran terremoto ocurrido en febrero de 2023 en Turquía-Siria. Se mostrará, también, un registro sísmico y un sismómetro en funcionamiento, así como, los mapas resultantes del estudio.

Únete a nosotros, adéntrate en un recóndito lugar donde pocos han podido estar y contempla de primera mano los latidos del corazón de la Tierra.

Fig 1.: Comparación de una hamburguesa completa con queso junto al perfil de distribución de la sismicidad ocurrida en la Falla Este de Anatolia en Turquía, durante el enjambre sísmico ocurrido en Febrero de 2023

Redes sociales	Email	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario	david.amador@dct.uhu.es	-	@anonimo_amador	@anonimo_amador
enlace	-	=	=	=

Agradecimientos

D.A.L agradece la financiación de la Estrategia de Política de Investigación y Transferencia (EPIT) de la Universidad de Huelva por el contrato predoctoral para el fomento de la contratación de personal investigador novel (EPIT20/00832). V.M.A.-L. agradece el apoyo económico por parte del Ministerio Español de Universidades por el contrato predoctoral presente dentro de las ayudas para la “Formación del Profesorado Universitario” (FPU21/00054), así como al apoyo técnico y el equipamiento cedido por parte del grupo de investigación Foodomics del CIAL. L.M. agradece a las ayudas “Ramón y Cajal” (RYC2021-033148-I) financiadas por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “European Union NextGenerationEU/PRTR”.

Referencias

- [1] Manfredi, V.M. (2016). Las maravillas del mundo antiguo. España Penguin Random House Grupo Editorial España.
- [2] Tarbuck, E.J. y Lutgens, F.K. (2005): Ciencias de la Tierra: Una introducción a la Geología física. 8ª ed. 710 pp. Pearson Prentice Hall.
- [3] Pérez-Marte, J.M. (2010). La atlántida en timeo y critias: Exégesis de un mito platónico. Fortvnatae. Vol: 21, pp. 127-145; ISSN: 1131-6810.
- [4] Amador Luna, D.; Fernández, C.; Alonso-Chaves, F.M. (2023): Análisis de la sismicidad en la Cuenca de Granada a partir de mapas de Estimación de Densidad Kernel. 10 Asamblea Hispano-portuguesa de Geodesia y Geofísica, pp. 324-333.